

Abril 2022

Herpetologia Brasileira

volume 11 número 1

ISSN: 2316-4670

Pritchard P.C.H., Trebbau P. 1984. The Turtles of Venezuela. *Society for the Study of Amphibians and Reptiles, Contributions in Herpetology* 2:1-403.

Flavio de Barros Molina

Universidade Santo Amaro, 04829-300 São Paulo, SP, Brasil

E-mail: fbmolina@uol.com.br

DOI: [10.5281/zenodo.6533456](https://doi.org/10.5281/zenodo.6533456)

PETER C. H. PRITCHARD & PEDRO TREBBAU

THE TURTLES OF VENEZUELA

Color Paintings by Giorgio Voltolina

PUBLICATION OF THIS BOOK WAS SPONSORED BY THE
FUNDACIÓN DE INTERNADOS RURALES (VENEZUELA)

1984

Comecei a trabalhar com quelônios nos anos 1980, quando ainda não havia muita informação sobre esses animais e livros que abordassem a queloniofauna sul-americana eram raros. Entre os livros que na época podiam ser considerados de publicação recente, lembro-me do *Encyclopedia of turtles*, de Peter Pritchard, publicado em 1979 pela TFH Publications, e o *Turtles of the world*, de Carl Ernst e Roger Barbour, publicado em 1989 pela Smithsonian Institution Press. Embora ambos trouxessem uma descrição geral de todas as espécies viventes e incluíssem tópicos sobre distribuição geográfica e ecologia, não aprofundavam o suficiente para aqueles leitores que, como eu, estavam ávidos por mais informações. O livro que se tornou uma espécie de “bíblia” para mim (e para tantos outros) foi o *Turtles of Venezuela*, de Peter Pritchard e Pedro Trebbau, publicado em 1984 pela Society for the Study of Amphibians and Reptiles. Embora o livro fosse dedicado à fauna de um único país da América do Sul, incluía várias espécies com ocorrência também no Brasil.

Os autores tinham em comum uma grande paixão pela natureza. Peter Charles Howard Pritchard nasceu em Hertfordshire, Inglaterra, em 1943. Obteve o seu PhD pela Universidade da Flórida, EUA, e logo se tornou um especialista em quelônios de renome internacional, com dezenas de traba-

lhos publicados. Em 1998, fundou o Chelonian Research Institute, baseado em Oviedo, Flórida, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao estudo da fauna mundial de quelônios. Pritchard faleceu em 2020, aos 76 anos de idade. Karl Peter Trebbau Millowitsch, conhecido como Pedro Trebbau, nasceu em Colônia, Alemanha, em 1929. Estudou biologia nas Universidades de Frankfurt e de Freiburg e medicina veterinária na Universidade de Giessen. Logo mudou-se para a Venezuela, onde se naturalizou, e dedicou a sua vida ao conhecimento e conservação da fauna e da flora nativas. Trebbau faleceu em 2021, aos 91 anos de idade.

Das 24 espécies/subespécies venezuelanas abordadas no livro, 18 (75%) estendem a sua área de ocorrência ao território e às águas costeiras do Brasil, o que na época representava 56% do total de espécies conhecidas da fauna brasileira. As espécies venezuelanas pertencem às famílias Podocnemididae, Chelidae, Emydidae, Geoemydidae, Testudinidae, Kinosternidae, Cheloniiidae e Dermochelyidae. Vale mencionar que os autores aproveitaram a obra para descrever uma nova espécie de Chelidae, *Phrynops zuliae* (atualmente, *Mesoclemmys zuliae*), endêmica da bacia de Maracaibo, e uma nova subespécie de Emydidae, *Pseudemys scripta chichiriviche* (atualmente, *Trachemys callirostris chichiriviche*), nativa dos estados Falcón e Yaracuy.

Na Tabela 1, estão listadas todas as espécies/subespécies venezuelanas com a indicação daquelas que também fazem parte da fauna brasileira.

Tabela 1: Lista das espécies/subespécies venezuelanas com indicação das que também ocorrem no Brasil. Os nomes dos taxa foram atualizados de acordo com o Turtle Taxonomy Working Group (Chelonian Research Monographs 8:1-472, 2021).

Subordem	Família	Espécie	Ocorrência no Brasil
Pleurodira	Podocnemididae	<i>Podocnemis expansa</i>	Sim
Pleurodira	Podocnemididae	<i>Podocnemis erythrocephala</i>	Sim
Pleurodira	Podocnemididae	<i>Podocnemis unifilis</i>	Sim
Pleurodira	Podocnemididae	<i>Podocnemis vogli</i>	Não
Pleurodira	Podocnemididae	<i>Peltocephalus dumerilianus</i>	Sim
Pleurodira	Chelidae	<i>Chelus orinocensis</i>	Sim
Pleurodira	Chelidae	<i>Phrynops tuberosus</i>	Sim
Pleurodira	Chelidae	<i>Mesoclemmys gibba</i>	Sim
Pleurodira	Chelidae	<i>Mesoclemmys raniceps</i>	Sim
Pleurodira	Chelidae	<i>Mesoclemmys zuliae</i>	Não
Pleurodira	Chelidae	<i>Platemys platycephala platycephala</i>	Sim
Cryptodira	Emydidae	<i>Trachemys callirostris callirostris</i>	Não
Cryptodira	Emydidae	<i>Trachemys callirostris chichiriviche</i>	Não
Cryptodira	Geoemydidae	<i>Rhinoclemmys diademata</i>	Não
Cryptodira	Geoemydidae	<i>Rhinoclemmys punctularia punctularia</i>	Sim
Cryptodira	Geoemydidae	<i>Rhinoclemmys punctularia flammigera</i>	Não
Cryptodira	Testudinidae	<i>Chelonoidis carbonarius</i>	Sim
Cryptodira	Testudinidae	<i>Chelonoidis denticulatus</i>	Sim
Cryptodira	Kinosternidae	<i>Kinosternon scorpioides scorpioides</i>	Sim

Cryptodira	Cheloniidae	<i>Chelonia mydas</i>	Sim
Cryptodira	Cheloniidae	<i>Caretta caretta</i>	Sim
Cryptodira	Cheloniidae	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Sim
Cryptodira	Cheloniidae	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Sim
Cryptodira	Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i>	Sim

O livro apresenta na introdução um breve histórico dos estudos sobre a herpetofauna sul-americana, incluindo a menção a importantes naturalistas do século XIX, como Charles Darwin, Alexander von Humboldt e o Príncipe Maximilian zu Wied-Neuwied, e o reconhecimento de estudiosos do século XX, como Federico Medem (a quem a obra é postumamente dedicada), Marcus Freiberg e Paulo Emílio Vanzolini. Na sequência, os autores justificam alguns procedimentos adotados na elaboração do livro, como a decisão de incluir dados de distribuição geográfica não baseados em espécimes testemunhos, desde que comprovada a sua credibilidade. Quanto à abrangência dos dados apresentados, os autores não se limitaram às populações venezuelanas e incluíram informações obtidas em toda a área de distribuição de cada espécie. Essas escolhas feitas pelos autores certamente contribuíram para aumentar a audiência alcançada por essa obra.

Após a introdução, o livro apresenta três capítulos de cunho geral, sendo o primeiro uma discussão sobre a distribuição e zoogeografia dos quelônios sul-americanos. Em seguida, um curto

texto aborda a nomenclatura utilizada para nomear os escudos córneos e as placas ósseas do casco, com desenhos da carapaça e do plastrão de um espécime de Pleurodira e de outro de Cryptodira. Após estas informações de cunho técnico, segue uma chave dicotômica para a identificação das 24 espécies/subespécies, com uma importante versão em espanhol.

Os autores optaram por apresentar cada família com uma diagnose e uma ampla discussão morfológica baseada em todos os gêneros, inclusive nos já extintos. Atenção especial foi dada aos gêneros sul-americanos para os quais há uma diagnose e uma caracterização e diferenciação morfológica. Após essa introdução, as espécies da família são abordadas uma a uma, começando com uma lista sinonímica, uma diagnose e uma descrição morfológica. A descrição é detalhista, abrangendo os seguintes tópicos: casco (carapaça e plastrão), cabeça, extremidades (cauda e membros anteriores e posteriores), padrão de coloração e dimorfismo sexual. Outras informações relevantes são apresentadas, possibilitando um conhecimento

aprofundado da biologia de cada espécie. A ordem dos tópicos é a seguinte: tamanho e crescimento, distribuição geográfica, variação geográfica, habitat, alimentação, reprodução, importância econômica e nomes vernaculares. O livro apresenta muitas figuras complementares às informações. Entre as mais importantes merecem destaque as figuras de página inteira com desenhos do crânio (vistas dorsal, ventral e lateral) e do casco (escudos córneos e placas ósseas em vistas dorsal e ventral) e os mapas com a área de distribuição geográfica de cada espécie. Como a obra não se limita ao conhecimento existente para as populações venezuelanas, os leitores também encontrarão informações sobre espécies que ocorrem em outras partes do continente, como *Chelus fimbriatus*, *Phrynops geoffroanus* e *Mesoclemmys nasuta*.

A lista com as obras citadas é abrangente e inclui desde textos clássicos, como os de Carolus Linnaeus, Charles Darwin e Alfred Wallace, até os artigos científicos mais recentes (para a época), incluindo mais de 700 referências bibliográficas. O apêndice A, com os registros de localidades conhecidas para cada espécie, é de grande importância pois, além das localidades na Venezuela, contempla localidades em outros países da América do Sul, incluindo, obviamente, o Brasil. De acordo com os autores, essa lista “inclui tanto registros formais de espécimes em museus

e coleções particulares e obtidos na literatura quanto registros informais incluindo observações pessoais e comunicações pessoais de colegas profissionais e de informantes locais confiáveis” (p. 377 – tradução livre). Para a monumental tarefa de juntar todas essas localidades geográficas, os autores contaram com a generosa contribuição de outros especialistas, entre os quais Russell Mittermeier, Anders Rhodin e John Iverson.

O apêndice B, que contempla a legislação para a conservação de quelônios na Venezuela, é seguido por uma seção com 47 magníficas pranchas coloridas, 25 delas retratando as espécies de acordo com a percepção do pintor Giorgio Voltolina apresentadas em belíssimas aquarelas extremamente realistas. As outras pranchas apresentam fotos, destacando não apenas características morfológicas das várias espécies, mas retratando também aspectos da reprodução e detalhes dos diversos habitats. O livro termina apresentando 16 mapas da Venezuela, cada um deles em página inteira, com os registros geográficos plotados espécime por espécime.

Por todo esse esforço e intenso labor que incluiu não apenas visitas a bibliotecas mas também viagens ao campo, *Turtles of Venezuela* tornou-se de imediato um clássico na literatura herpetológica e, mesmo após mais de 35 anos da sua publicação, permanece leitura

fundamental para todos aqueles que desejam conhecer um pouco da fauna de quelônios do norte da América do Sul. Vale acrescentar, como crédito à importância da obra, que o desejo registrado pelos autores no início da introdução da obra, de “*publicar, futuramente, uma edição em espanhol que ficará sob a autoria sênior de Trebbau*” (p.5 – tradução livre) tornou-se finalmente realidade em 2016, quando *Venezuela y sus Tortugas* de Trebbau e Pritchard foi publicado por Oscar Todtmann Editores.

Editor: J. P. Pombal Jr.